

Seguridad ciudadana y acceso a la justicia * **

María Alejandra Añez ***

Raima Rujano ****

Jesús Enrique Párraga Meléndez *****

Resumen

La seguridad es un derecho fundamental cuya protección está encomendada al Estado Venezolano como garantía de la convivencia democrática y la paz social. Sin embargo, la inseguridad es uno de los problemas que más aqueja y preocupa al venezolano en su vida diaria. Partiendo de un análisis de tipo documental-descriptivo se planteó como objetivo principal describir la situación de seguridad ciudadana y acceso a la justicia en Venezuela, considerando como fuente de información los resultados de la encuesta nacional llevada a cabo por el Observatorio Venezolano de Violencia (2007). Se concluye que el deterioro de las instituciones democráticas, es

* Recepción: 07/06/2010 Aceptación: 15/03/2011

** Este artículo fue realizado en el marco del Proyecto Asociativo “Violencia Urbana y Sistema Penal en Venezuela”. Financiado por el Fonacit (Nro. G-2001000845) y desarrollado en forma colaborativa por el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la UCV el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Instituto de Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro”.

*** Abogada. MgSc. Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas. Profesora e Investigadora, Instituto de Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro”. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. E-mail: maac2504@hotmail.com

**** Trabajadora Social. Docente e Investigadora. Instituto de Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro”. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. E-mail: raimar68@yahoo.com

***** Psicólogo. Magister Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Metodología de la Investigación. Profesor Titular e Investigador del Instituto de Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro”. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.